

O IMPACTO DO RACISMO E DO SEXISMO NA CRIMINALIZAÇÃO DE MULHERES NEGRAS: UMA ANÁLISE DA PSICOLOGIA JURÍDICA SOBRE A SELETIVIDADE PENAL

 DOI: 10.5281/zenodo.17165709

Jailma Quaresma de Sousa

Graduanda em Psicologia pelo Centro Universitário UNIFIS, e-mail:

sousajailma977@gmail.com

RESUMO

O sistema penal brasileiro opera de forma seletiva, criminalizando prioritariamente corpos negros, periféricos e femininos. Mulheres negras, em particular, enfrentam uma dupla marginalização decorrente do racismo e do sexismo estrutural, que as posiciona como alvos preferenciais do aparato punitivo. Essa realidade não é acidental, mas resultado de um projeto histórico de exclusão que remonta ao período colonial e se perpetua através de instituições que naturalizam a violência de Estado. Este artigo tem como objetivo central analisar, a partir da Psicologia Jurídica, como o racismo e o sexismo atuam conjuntamente na criminalização de mulheres negras, evidenciando os mecanismos da seletividade penal e seus efeitos psicossociais. Para tanto, o estudo se desdobra em três objetivos específicos: (1) examinar os fatores psicossociais que influenciam a criminalização de mulheres negras; (2) analisar os impactos subjetivos do encarceramento em suas trajetórias; e (3) propor alternativas de atuação psicossocial e jurídica pautadas em reparação e cuidado. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, baseada em revisão bibliográfica crítica e análise de documentos jurídicos, estudos de caso e dados estatísticos. A metodologia foi guiada pela perspectiva interseccional (Crenshaw, 1989), que permitiu examinar como raça, gênero e classe se articulam na produção da criminalização. Autoras como Davis (2018), Gonzalez (2020) e Borges (2019) foram centrais para desnaturalizar as estruturas de poder, enquanto Foucault (1977) forneceu subsídios para pensar o sistema penal como tecnologia de controle social. A análise também incorporou relatos de mulheres negras criminalizadas, extraídos de pesquisas e projetos sociais, garantindo que suas vozes fossem ouvidas e consideradas como fontes de conhecimento. Os resultados evidenciaram que o sistema penal brasileiro não é neutro, mas atua como um mecanismo de manutenção das desigualdades. Mulheres negras, embora representem 28% da população, constituem 68% das mulheres encarceradas (INFOPEN Mulheres, 2022), muitas delas presas por crimes não violentos, como o tráfico de drogas em posições subalternas. O estudo revelou que o encarceramento aprofunda ciclos de exclusão, desestrutura vínculos familiares e gera sofrimento psíquico, como depressão e ansiedade, agravados pela falta de assistência adequada. Conclui-se que a criminalização de mulheres negras é um fenômeno estrutural, exigindo respostas igualmente estruturais. A Psicologia Jurídica, ao adotar uma postura crítica e comprometida com os direitos humanos, pode

contribuir para desconstruir práticas punitivistas e promover intervenções baseadas em justiça restaurativa e cuidado. Este estudo reforça a urgência de um projeto político que questione o encarceramento como resposta social e valorize a vida e a dignidade das mulheres negras.

Palavras-chave: Criminalização de mulheres negras; Seletividade penal; Psicologia Jurídica; Racismo estrutural; Interseccionalidade.

ABSTRACT

The Brazilian penal system operates selectively, primarily criminalizing Black, marginalized, and female bodies. Black women, in particular, face double marginalization resulting from structural racism and sexism, which position them as primary targets of the punitive apparatus. This reality is not accidental but stems from a historical project of exclusion dating back to the colonial period and perpetuated through institutions that normalize state violence. This article aims to analyze, from the perspective of Legal Psychology, how racism and sexism jointly operate in the criminalization of Black women, shedding light on the mechanisms of penal selectivity and their psychosocial effects. The study is organized around three specific objectives: (1) to examine the psychosocial factors influencing the criminalization of Black women; (2) to analyze the subjective impacts of incarceration on their life trajectories; and (3) to propose psychosocial and legal interventions grounded in care and reparation. The research adopted a qualitative approach based on a critical literature review and analysis of legal documents, case studies, and statistical data. The methodology was guided by an intersectional perspective (Crenshaw, 1989), which allowed for an examination of how race, gender, and class intersect in producing criminalization. Authors such as Davis (2018), Gonzalez (2020), and Borges (2019) were central to denaturalizing power structures, while Foucault (1977) provided theoretical tools to understand the penal system as a technology of social control. The analysis also incorporated testimonies from criminalized Black women, drawn from research and social projects, ensuring their voices were heard and recognized as sources of knowledge. The findings reveal that the Brazilian penal system is not neutral; it functions as a mechanism that sustains social inequalities. Although Black women represent 28% of the population, they comprise 68% of the female prison population (INFOPEN Women, 2022), many of whom are incarcerated for non-violent offenses, such as drug trafficking in subordinate roles. The study showed that incarceration deepens cycles of exclusion, disrupts family ties, and leads to psychological suffering, such as depression and anxiety, exacerbated by the lack of adequate support. The study concludes that the criminalization of Black women is a structural phenomenon that demands structural responses. Legal Psychology, when adopting a critical stance aligned with human rights, can contribute to dismantling punitive practices and promoting interventions based on restorative justice and care. This research underscores the urgency of a political project that challenges incarceration as a social response and affirms the value and dignity of Black women's lives.

Keywords: Criminalization of Black women; Penal selectivity; Legal Psychology; Structural racism; Intersectionality.

INTRODUÇÃO

O racismo e o sexismo são fenômenos sociais profundamente enraizados na estrutura da sociedade brasileira, manifestando-se de diversas formas, inclusive no sistema penal. A interseccionalidade entre raça e gênero revela uma realidade marcada pela desigualdade, em que mulheres negras são desproporcionalmente afetadas por práticas discriminatórias. Essas mulheres, frequentemente situadas em contextos de vulnerabilidade social, enfrentam uma dupla marginalização: por serem mulheres e por serem negras. Essa realidade se reflete no sistema de justiça criminal, que historicamente tem sido seletivo, perpetuando ciclos de exclusão e violência.

A criminalização de mulheres negras no Brasil não é um fenômeno isolado, mas, sim, o resultado de uma engrenagem social e histórica que insiste em alimentar opressões de raça e gênero. Longe de ser neutro, o sistema penal só reforça estereótipos e estigmas, patologizando o existir dessas mulheres (Borges, 2018). É nesse contexto que a Psicologia Jurídica se torna fundamental, pois permite analisar como essas dinâmicas impactam a subjetividade e o percurso de vida das mulheres negras criminalizadas, ao mesmo tempo em que revela os mecanismos psicológicos e sociais que sustentam tal cenário.

A análise de Saffioti (1987), em “O Poder do Macho”, oferece uma chave de leitura essencial: patriarcado e capitalismo andam juntos para subjugar mulheres, principalmente as negras e pobres. Esse processo não se restringe à vida privada; ele se estende às instituições sociais, inclusive o sistema de justiça, onde a interseccionalidade entre gênero, raça e classe define quem será criminalizado e quem contará com algum tipo de proteção. A crítica de Saffioti escancara como as violências de gênero e raça se entrelaçam, produzindo uma estrutura punitiva que reforça hierarquias sociais e priva mulheres negras dos direitos fundamentais de cidadania.

A questão de pesquisa que orienta este estudo é: de que maneira o racismo e o sexismo influenciam a seletividade penal e afetam a subjetividade de mulheres negras criminalizadas no Brasil? Busca-se, assim, compreender como essas estruturas de poder moldam práticas punitivas e impactam a existência e a identidade das mulheres negras que entram em contato com o sistema penal.

Na prática, racismo e sexismo atuam de maneira combinada, produzindo uma criminalização seletiva onde mulheres negras são mais vulneráveis a punições

severas e ao estigma social. O encarceramento, somado à exposição a narrativas judiciais e midiáticas negativas, contribui de forma significativa para a desconstrução identitária e para o agravamento do sofrimento psíquico dessas mulheres. Em contrapartida, intervenções psicossociais e jurídicas adequadas podem mitigar esses efeitos, promovendo maior equidade no sistema de justiça.

O objetivo central deste trabalho é analisar, a partir da Psicologia Jurídica, como racismo e sexismo atuam conjuntamente na criminalização e na subjetividade de mulheres negras, evidenciando o papel da seletividade penal. Para tanto, propõem-se objetivos específicos: examinar os fatores psicossociais que influenciam a criminalização de mulheres negras; compreender os impactos subjetivos do encarceramento em sua construção identitária e emocional; e discutir possibilidades de intervenção psicossocial e jurídica que minimizem os efeitos da seletividade penal.

A relevância deste estudo reside na possibilidade de contribuir para a compreensão das dinâmicas de opressão racial e de gênero no sistema penal brasileiro, fornecendo subsídios para a construção de práticas jurídicas e psicossociais mais justas. Ademais, o trabalho busca ampliar o debate acadêmico sobre a interseccionalidade entre raça e gênero, ressaltando a importância de abordagens multidisciplinares no enfrentamento de problemas sociais complexos.

Este estudo teve como ponto de partida uma pesquisa bibliográfica comprometida com a escuta atenta e crítica das vozes silenciadas pelo sistema penal. Por meio da revisão de literatura acadêmica, análise de documentos jurídicos e estudos de caso, buscou-se compreender a criminalização de mulheres negras no Brasil de forma aprofundada e sensível. A abordagem qualitativa adotada permitiu um mergulho nas dimensões subjetivas dessa realidade, considerando não apenas dados e conceitos, mas também as vivências concretas das mulheres atingidas por um sistema que as marginaliza historicamente. A leitura foi tratada como um ato político e afetivo, capaz de fazer ecoar as lutas, as memórias e as trajetórias dessas mulheres, tornando a teoria um espaço de escuta e de resistência.

A metodologia se orientou pela perspectiva interseccional proposta por Crenshaw (1991), reconhecendo que raça, gênero e classe não atuam separadamente, mas se entrelaçam na produção de desigualdades. Com o apoio teórico de autoras como Davis (2018), Saffioti (2004), Borges (2019) e do pensamento crítico de Foucault (1999), o estudo desnaturalizou estruturas de poder que sustentam a seletividade penal, tratando o conhecimento não como algo neutro, mas como

ferramenta de transformação. A Psicologia Jurídica foi incorporada para evidenciar os efeitos subjetivos do encarceramento, como o sofrimento psíquico e a desestruturação de vínculos, reforçando a necessidade de uma ciência comprometida com a reparação, o cuidado e a justiça social. Em suma, este trabalho entende que pesquisar é também um gesto de compromisso ético com a dignidade e a vida das mulheres negras.

O IMPACTO DO RACISMO E DO SEXISMO NA CRIMINALIZAÇÃO DE MULHERES NEGRAS

O sistema de justiça criminal brasileiro não se apresenta como neutro, tampouco imparcial. Ele atua como um sofisticado mecanismo de controle social que, longe de promover justiça, opera à serviço da manutenção de desigualdades históricas profundamente enraizadas no racismo estrutural e no patriarcado (Alves, 2018). A seletividade penal se evidencia em números: embora mulheres negras correspondam a cerca de 28% da população nacional, elas representam 68% das mulheres privadas de liberdade no país (INFOPEN Mulheres, 2022). Por trás dos números há histórias de mulheres negras marcadas não por sua periculosidade, mas por um sistema que as enxerga como alvos fáceis e revela a face de um projeto social excludente que criminaliza não apenas condutas, mas identidades racializadas e generificadas (Borges, 2019).

Davis (2018) discute como o sistema penal moderno é estruturado para manter as desigualdades raciais e de gênero, especialmente em relação às mulheres negras. A autora argumenta que o encarceramento em massa não é apenas uma resposta ao crime, mas uma forma de controle social que reforça a marginalização de grupos já vulneráveis, perpetuando ciclos de exclusão e violência.

Além disso, o conceito de interseccionalidade, desenvolvido por Crenshaw (1989), é fundamental para entender como raça, gênero e classe se interligam para criar experiências únicas de opressão, especialmente no contexto do sistema penal brasileiro. Crenshaw (1989) destaca que a interseccionalidade permite analisar como múltiplas formas de discriminação se sobrepõem, criando barreiras específicas para mulheres negras, que são simultaneamente afetadas pelo racismo e pelo sexismo.

Desde a abolição formal da escravidão, a gestão dos corpos negros no Brasil migrou do pelourinho para o cárcere. Como argumenta Mbembe (2018), o Estado

mantém uma lógica necropolítica que transforma a existência negra em alvo constante de vigilância, punição e silenciamento. Davis (2018) complementa essa crítica ao afirmar que o encarceramento em massa, especialmente nos países da diáspora africana, representa uma continuidade das formas de escravização, agora legalmente sustentadas.

No cotidiano das prisões femininas, os relatos das mulheres encarceradas evidenciam essa violência institucionalizada. Uma das mulheres entrevistadas pelo projeto Tem Sentença, da Defensoria Pública de São Paulo, afirma: “Eu fui presa por causa do meu ex. Ele usava drogas, fazia coisa errada, mas era ele. Mesmo assim, disseram que eu sabia de tudo. Eu só cuidava dos meus filhos”.

Esse testemunho ecoa a realidade de muitas mulheres negras que são criminalizadas pela rede de relações que as cercam, especialmente quando se tornam suspeitas por serem mães, esposas ou filhas de homens envolvidos com o tráfico – ainda que elas próprias não tenham atuado diretamente. Como observa Ramos (2020), em muitos casos, o que está sendo julgado não é um ato concreto, mas a permanência da mulher em um território de vulnerabilidade e a ausência de denúncia, mesmo que em contextos de violência ou dependência afetiva.

A criminalização seletiva se aprofunda quando analisamos os tipos penais mais frequentemente atribuídos às mulheres negras. Cerca de 85% das mulheres presas por tráfico de drogas são negras, ainda que, na maioria das vezes, atuem nas posições mais vulneráveis e menos lucrativas da cadeia do narcotráfico, como mulas¹ ou vapor² (INFOPEN, 2022; WACQUANT, 2001).

Borges (2019) classifica esse fenômeno como um ritual de degradação social, no qual o sistema penal reforça estigmas e marca essas mulheres como descartáveis, como se a punição não fosse apenas jurídica, mas também simbólica e social. A Psicologia Jurídica nos ajuda a compreender os efeitos subjetivos dessa estrutura. O cárcere, mais do que privação de liberdade, é um espaço de violência emocional e desestruturação identitária.

Segundo Souza (2016), mulheres presas frequentemente sofrem rupturas afetivas irreversíveis, sobretudo quando são mães, o que afeta seus filhos, suas famílias e, por extensão, toda uma rede comunitária. O ciclo da marginalização, portanto, não se encerra no portão da penitenciária: ele se expande em ondas de

¹ As mulas (ou mulas do tráfico) são pessoas que transportam drogas de um local para outro.

² O vapor é o vendedor de drogas que atua diretamente no ponto de venda, a boca de fumo ou biqueira.

exclusão.

Casos emblemáticos, como o de Luana Barbosa dos Reis, mulher negra, lésbica e mãe, morta pela Polícia Militar em 2016, em Ribeirão Preto (SP), após recusar-se a ser revistada por policiais homens, ilustram com brutal clareza como o Estado trata corpos dissidentes. Luana não teve passagem criminal, mas foi morta por afirmar seus direitos. Sua morte não foi uma exceção: foi o reflexo de um sistema que naturaliza a violência contra mulheres negras e legitima sua exclusão.

Romper com essa lógica exige mais do que reformas penais pontuais. Exige um giro ético, político e epistemológico. Como propõe Gonzalez (2020), a justiça real só será possível quando o país confrontar seu passado escravocrata e dismantelar as estruturas que ainda hoje tratam pessoas negras como corpos a serem controlados. Enquanto persistir o encarceramento pelo local, pela cor da pele e pelo gênero, o sistema penal seguirá operando não como um instrumento de justiça, mas como um dispositivo de reprodução do genocídio negro, silencioso, legalizado e cotidiano.

O sistema penal brasileiro, longe de ser um instrumento neutro de justiça, atua como um poderoso mecanismo de controle social que escolhe seus alvos com base em recortes raciais, de gênero e classe. Para Davis (2018) o sistema não pune crimes, pune corpos, isso se revela dolorosamente verdadeira quando observamos o perfil das mulheres criminalizadas no Brasil. Elas são, em sua maioria, negras, pobres, com baixa escolaridade, mães solas ou arrimo de família, vivendo em contextos marcados pela exclusão e pela negligência histórica do Estado.

Muitas das mulheres encarceradas sequer possuem antecedentes criminais relevantes, mas têm em comum trajetórias atravessadas por vulnerabilidades: abandono escolar precoce, violência doméstica, desemprego crônico e ausência de políticas públicas básicas, como acesso à saúde, moradia e proteção social. Conforme destaca Borges (2019), não se trata de desvios individuais, mas do resultado de um sistema que transforma a pobreza em crime e a cor da pele em critério de suspeição.

O sociólogo Wacquant (2001) denomina esse fenômeno de gestão penal da miséria, para expressar como o Estado, ao invés de oferecer respostas sociais aos problemas da pobreza, opta por criminalizar a sobrevivência dos mais vulneráveis. Um exemplo emblemático dessa realidade é o caso de Maria, citado pela Defensoria Pública de São Paulo em 2020: uma mulher negra, mãe de dois filhos, presa por

transportar involuntariamente uma mochila com entorpecentes pertencente ao companheiro. Mesmo sem provas de que tivesse conhecimento do conteúdo, foi condenada a oito anos de reclusão.

O poder Judiciário e os meios de comunicação colaboram ativamente para reforçar estigmas que pesam sobre essas mulheres. Nos autos dos processos, é comum a utilização de adjetivos como desviada, negligente ou cúmplice por natureza, mesmo diante de provas frágeis ou inexistentes (Ramos, 2020). Na cobertura midiática, quando se trata de mulheres negras acusadas de crimes, a narrativa é rasa, impessoal e carregada de juízo moral. Em contraste, mulheres brancas com perfil semelhante costumam receber uma cobertura humanizada, com foco em suas histórias de vida, maternidade e sofrimento pessoal.

Como aponta Sueli Carneiro (2011), o racismo estrutural também se manifesta na linguagem: ele define quem é narrado com dignidade e quem é reduzido a estatística. A invisibilização das dores, contextos e trajetórias das mulheres negras contribui para sua condenação moral antes mesmo da condenação legal. Isso não apenas desumaniza, mas também nega qualquer possibilidade de justiça restaurativa ou de compreensão integral da realidade vivida por essas mulheres.

O cárcere, nesse contexto, não apenas falha em ressocializar, como também acentua a exclusão social. Ao serem presas, muitas perdem a guarda dos filhos, seus vínculos familiares são quebrados, e sua reinserção social torna-se quase impossível diante do estigma da ficha criminal. A punição ultrapassa os muros da prisão e se estende à vida afetiva, laboral e identitária dessas mulheres. Suas histórias, antes invisíveis, agora são silenciadas pelo medo, pelo julgamento e pela ausência de escuta.

A Psicologia Jurídica, enquanto campo comprometido com os direitos humanos e a justiça social, tem o dever ético de problematizar essa realidade. Isso significa ampliar o foco para além da conduta individual e considerar os contextos sociais, econômicos e afetivos que moldam as trajetórias das mulheres criminalizadas. O sofrimento psíquico dessas mulheres não é fruto apenas do cárcere, mas da violação contínua de sua dignidade ao longo de toda a vida.

A autora Gonzalez (2020) nos lembra que justiça de verdade só será possível quando o sistema deixar de enxergar mulheres negras como suspeitas por existir e passar a reconhecê-las como sujeitos de direitos. Esse reconhecimento não é

apenas jurídico, mas profundamente humano. Exige do Estado uma escuta sensível, da sociedade um novo olhar e da academia uma postura crítica e comprometida com a transformação social.

Discutir a criminalização de mulheres negras no Brasil é muito mais do que debater política penal: é denunciar um projeto de exclusão que transforma desigualdades em delitos e vidas em números carcerários. É um chamado à ética, à empatia e à urgência de construir uma justiça que, de fato, seja justa.

O encarceramento feminino no Brasil ultrapassa a dimensão da punição legal. Ele representa um processo profundo de desestruturação da subjetividade, das relações familiares e da dignidade de mulheres que, em sua maioria, já viviam à margem dos direitos básicos. O fechamento das grades é apenas o início de um ciclo de dor, exclusão e estigmatização que se estende muito além da pena formal. Como afirma Souza (2016), a prisão opera como um mecanismo de destruição social, afetando de modo particular mulheres negras, historicamente alijadas de proteção, oportunidades e reconhecimento.

A prisão de uma mulher, especialmente quando é mãe e responsável pelo sustento de sua família, provoca um abalo em toda a rede familiar. Filhos são separados, levados a abrigos ou deixados aos cuidados de parentes que frequentemente também vivem em condições de vulnerabilidade social. O cárcere, nesse sentido, não afeta apenas o corpo da mulher aprisionada, mas produz uma ruptura nos laços afetivos que sustentam a vida cotidiana. A punição se estende para além do indivíduo, fragmentando vínculos que, em muitos casos, já eram frágeis pela ausência de políticas públicas.

Conforme Borges (2019) e Souza (2016), a identidade de ex-presidiária recai com ainda mais força sobre mulheres negras, articulando racismo e criminalização em um ciclo de exclusão sem fim, pois ao deixarem o sistema prisional, essas mulheres carregam marcas invisíveis que moldam sua nova identidade social: passam a ser chamadas de 'ex-presidiárias'. Como alerta Souza (2016), esse rótulo as persegue em todas as esferas da vida, do mercado de trabalho às relações interpessoais, transformando sua experiência penal em uma sentença perpétua de desconfiança e rejeição. A liberdade, nesse contexto, não representa uma reinserção, mas o início de uma luta por pertencimento, que exige, antes de tudo, reconstruir uma autoestima violentamente abalada pela lógica penal excludente.

A desestruturação identitária é um dos efeitos mais cruéis do encarceramento.

Muitas mulheres internalizam os estigmas a que foram submetidas, passando a se enxergar como perigosas, fracassadas ou indignas de confiança. Esse processo de deterioração da autoimagem é alimentado pelas práticas desumanizadoras dentro das prisões: chamadas por números, privadas de contato com seus filhos, revistadas de forma vexatória e tratadas como corpos a serem domados, e não como pessoas com história, sentimentos e direitos.

Essa descartabilidade, nos termos de Mbembe (2018), revela-se como uma política de morte que opera cotidianamente sobre corpos negros, principalmente mulheres, essa experiência se soma às múltiplas formas de opressão já vivenciadas ao longo da vida. Como destaca Davis (2018), o racismo estrutural as coloca, desde sempre, em um lugar de marginalização e vigilância constante. No cárcere, essa posição é radicalizada: são elas as mais punidas, as mais invisibilizadas e as menos compreendidas, numa dinâmica que Gonzalez (2020) chamaria de ciclo de violências entrelaçadas. A prisão, portanto, aprofunda a sensação de não pertencimento e reforça a ideia já cotidiana de que seus corpos são descartáveis para o Estado e para a sociedade, como denuncia Davis (2018) ao analisar o encarceramento como continuação da lógica escravocrata.

As consequências psíquicas desse processo são devastadoras. Quadros de depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) são comuns entre mulheres em privação de liberdade. Os sintomas vão desde insônia e angústia constante até surtos de despersonalização e pensamentos suicidas. Em vez de cuidado psicológico qualificado, essas mulheres recebem, na maioria das vezes, medicação psiquiátrica em excesso, usada mais como contenção química do que como instrumento terapêutico.

O sofrimento mental, no entanto, não se encerra com a soltura. Como aponta Dealdina (2022), a sensação de abandono e a dificuldade de reatar vínculos familiares acompanham essas mulheres por muito tempo, configurando o que a autora chama de prisão psicológica pós-penitenciária. Muitas relatam um sentimento de luto permanente: pela perda dos filhos, pela ruptura com seus afetos, pela ausência de uma rede de apoio. Silvestre (2021) demonstra em seus estudos como a vida pós-cárcere é marcada por tentativas, muitas vezes frustradas, de reconstruir o que foi perdido, especialmente quando se trata de mães encarceradas. Para muitas delas, como revela a pesquisa, o contato com os filhos jamais será o mesmo, e a dor da distância imposta pelo sistema permanece viva como uma ferida aberta. Esse luto

permanente dialoga com o que Ribeiro (2019) identifica como 'dores acumuladas' da população negra, agora agravadas pela experiência carcerária.

As crianças também sofrem. Crescer longe da mãe, especialmente em contextos de pobreza, tem impactos profundos no desenvolvimento emocional e social. Estudos apontam maior risco de evasão escolar, envolvimento com drogas e conflitos com a lei entre filhos de mulheres encarceradas. Esse ciclo intergeracional de marginalização precisa ser enfrentado com políticas públicas centradas na família, no afeto e na reparação social, e não na punição e no esquecimento.

Depois da liberdade, a reinserção social dessas mulheres esbarra no preconceito e no racismo institucional. O estigma da prisão as transforma em cidadãos de segunda classe. Souza (2016) descreve esse processo como uma forma de morte social, em que o sujeito deixa de ser reconhecido em sua humanidade para ser reduzido à sua passagem pelo sistema penal. Para mulheres negras, essa barreira é ainda mais densa, pois se soma ao histórico de exclusão racial e econômica que já limita suas possibilidades desde a infância.

Apesar de toda essa dor, muitas mulheres encontram na espiritualidade, na religiosidade e nas redes de apoio comunitário um caminho de reconstrução. A fé, seja em práticas cristãs, de matriz africana ou em espiritualidades próprias, é fonte de acolhimento e resistência. Organizações como a AMPARAR (Associação de Familiares e Amigos de Presos) desempenham um papel essencial nesse processo, criando espaços de escuta, empatia e mobilização por justiça.

A Psicologia Jurídica, diante desse cenário, precisa ultrapassar o olhar clínico tradicional e assumir um compromisso ético com a denúncia das estruturas de opressão. Como argumenta Bock (2020), é necessário compreender que o sofrimento dessas mulheres não nasce da patologia individual, mas das violências estruturais que marcam sua trajetória, o que a autora denomina criminalização da pobreza. Para Sawaia (2019), o cárcere, como espaço de controle social, deve ser problematizado como um produtor de adoecimento e exclusão, e não como resposta legítima à desigualdade, exigindo da psicologia uma postura crítica que questione as bases do sistema penal. Como lembra Lane (2018), a psicologia tem uma dívida histórica com as populações marginalizadas, exigindo uma práxis transformadora que ultrapasse os muros das instituições.

A perspectiva abolicionista, defendida por autoras como Angela Davis, nos convida a imaginar um sistema de justiça baseado no cuidado, na reparação e na

dignidade, e não na punição. A criminalização da pobreza e da negritude precisa ser enfrentada como um projeto político que pode, e deve, ser desmontado. Romper com a lógica do encarceramento em massa é abrir espaço para uma justiça verdadeiramente comprometida com a vida.

O sofrimento dessas mulheres não deve ser reduzido a estatísticas ou notas de rodapé. Ele precisa ser nomeado, escutado e transformado em ação. O compromisso com a justiça passa, necessariamente, por reconhecer a dor das mulheres negras encarceradas e construir alternativas que garantam não apenas sua liberdade física, mas também sua liberdade emocional, social e simbólica. Esse reconhecimento exige uma análise crítica das estruturas que perpetuam essa dor e é nesse ponto que o sistema penal brasileiro revela seu verdadeiro funcionamento.

Longe de cumprir seu alegado papel de ressocialização, o sistema penal opera como uma máquina de exclusão e reprodução das desigualdades. Foucault (1977) já alertava que a prisão não reduz a criminalidade, mas produz delinquentes, sobretudo entre os grupos historicamente marginalizados. No caso das mulheres negras, essa lógica torna-se mais cruel: o cárcere não promove reintegração, mas sim a intensificação do estigma que as acompanhará mesmo após o cumprimento da pena. Como aponta Borges (2019), o sistema penal falha ao ignorar as raízes estruturais do problema como o racismo, a pobreza e a violência de gênero, e se limita a punir corpos já vulnerabilizados, reforçando um ciclo de criminalização que precisa ser urgentemente interrompido.

A crítica de Foucault (1977) à prisão como espaço de regeneração revela-se especialmente pertinente ao analisarmos os impactos do encarceramento feminino. Longe de promover a reinserção social, o cárcere opera como uma máquina de destruição subjetiva e social. Mulheres negras, já atravessadas por múltiplas vulnerabilidades como o racismo estrutural, o machismo e a pobreza, são duplamente punidas: pela infração real ou presumida e por pertencerem a um grupo historicamente marginalizado (Davis, 2018).

O discurso de reintegração social esbarra em uma realidade de superlotação, ausência de políticas públicas dentro das unidades prisionais e práticas institucionais que reforçam a exclusão. As prisões femininas são, em geral, espaços de contenção física e simbólica, onde mulheres são submetidas a humilhações, rotinas rígidas e precariedade. Como pontua Juliana Borges (2019), o sistema penal não está interessado em reintegrar, mas em manter a ordem social vigente, punindo a pobreza

e racializando o crime.

As falhas estruturais do sistema são ainda mais evidentes no pós-cárcere. O estigma da prisão acompanha essas mulheres, dificultando sua inserção no mercado de trabalho, o restabelecimento de vínculos familiares e o acesso a políticas públicas. Essa condição de ex-presidiária é socialmente construída como sinônimo de periculosidade e desvio moral, o que aprofunda a marginalização e reduz a chance de uma vida digna após o cumprimento da pena (Souza, 2016).

As ações coletivas de resistência são formas concretas de disputa por direitos e dignidade. Os familiares de pessoas presas, especialmente as mulheres — mães, irmãs e companheiras, têm protagonizado movimentos que reivindicam justiça, visibilidade e políticas públicas. Como aponta Carneiro (2011), a luta antirracista e antipunitivista precisa partir de uma escuta ativa das vozes que vivem o encarceramento na pele, como forma de construção de saberes e práticas emancipatórias.

Nesse contexto é preciso que psicólogos e psicólogas adotem uma postura crítica, que reconheça as dimensões sociais, raciais e afetivas envolvidas no processo de criminalização. Como afirmam Sawaia e Yamamoto (2009), o compromisso ético da Psicologia deve estar voltado para a promoção da cidadania e da justiça social, e não para a legitimação de estruturas de dominação.

A escuta qualificada, o acolhimento humanizado e a articulação com outras áreas, como o serviço social, a educação e o direito, são fundamentais para que a atuação da Psicologia Jurídica contribua com processos de emancipação e não de manutenção do sofrimento. Reconhecer o sofrimento psíquico como efeito de violências institucionais é o primeiro passo para oferecer intervenções mais sensíveis e politicamente situadas.

Como defendem autoras como Davis (2018) e Gonzalez (2020), a abolição das prisões deve ser entendida como um projeto político de construção de novas formas de justiça, baseadas em cuidado, reparação e reconstrução de vínculos. Isso exige uma ruptura radical com a lógica punitivista e o investimento em práticas que reconheçam a humanidade das mulheres encarceradas.

A crítica ao sistema penal, portanto, não pode se limitar à denúncia das suas falhas. É necessário afirmar, com coragem, que outro modelo de justiça é possível um modelo construído coletivamente, a partir das experiências de dor, resistência e potência das mulheres negras que seguem lutando, mesmo dentro das grades. O

caminho é longo, mas começa pelo reconhecimento de que a punição nunca será sinônimo de justiça.

A desconstrução da seletividade penal exige uma abordagem que ultrapasse a reforma de mecanismos jurídicos e policiais, demandando o enfrentamento das estruturas simbólicas que naturalizam a criminalização de determinados grupos. Como argumenta Alves (2018), o sistema penal opera de forma seletiva, privilegiando a punição de corpos racializados e periféricizados. Essa dinâmica é reforçada pelo que Mbembe (2018) denomina necropolítica, um regime de poder que define quem pode viver e quem deve morrer. No caso das mulheres negras, essa lógica se manifesta na interseção entre racismo e sexismo, como destacam Collins (2019) e Akotirene (2018), que as posiciona como alvos preferenciais do sistema punitivo.

O sofrimento dessas mulheres não se restringe ao cárcere, mas é resultado de violências estruturais acumuladas ao longo da vida. Wacquant (2001) demonstra como o Estado penal atua em conluio com a marginalização socioeconômica, produzindo uma gestão penal da miséria. No Brasil, esse processo é agravado pelo racismo institucional, que, segundo Gomes (2017), se expressa na maior vulnerabilidade de meninas negras no sistema educacional, na saúde pública e em contextos de violência doméstica. Dados do IPEA (2022) corroboram essa análise, revelando que mulheres negras são as mais afetadas pela violência de gênero e pela letalidade policial.

Para transformar esse cenário, é necessário deslocar o eixo da justiça penal da punição para a reparação, seguindo os princípios da justiça restaurativa propostos por Zehr (2012). A Psicologia Jurídica, nesse contexto, pode contribuir com uma atuação crítica, como defende Souza (2020), articulando saberes que desnaturalizem a violência institucional e promovam o reconhecimento da dignidade das mulheres negras.

Políticas públicas intersetoriais são fundamentais, devendo incorporar a perspectiva interseccional proposta por Crenshaw (1991) e adaptada ao contexto brasileiro por Almeida (2019). Programas como aqueles analisados por Siqueira e Nascimento (2021) demonstram a eficácia de ações que combinam assistência jurídica, suporte psicológico e reinserção social, sempre com a participação ativa das mulheres egressas do sistema prisional, conforme defendem Davis (2016) e Kilomba (2019).

A formação dos profissionais do sistema de justiça deve incluir, obrigatoriamente, discussões sobre racismo estrutural (Guimarães, 2002), sexismo institucional (Saffioti, 2004) e interseccionalidade (Piscitelli, 2008). Pesquisas como as de Rocha e Lima (2023) evidenciam que a falta de preparo crítico resulta na reprodução de violências mesmo em instituições supostamente protetivas.

A universidade, enquanto espaço de produção de conhecimento, precisa romper com a falsa neutralidade, assumindo um compromisso ético-político, como propõem Santos (2018) na sua epistemologia do Sul. A Psicologia Jurídica, nesse sentido, deve ser um campo de denúncia e proposição, tal como defendem Bock e Gonçalves (2020), articulando teoria e prática para a transformação social.

A criminalização de mulheres negras é um fenômeno estrutural, exigindo respostas igualmente estruturais. Como apontam os estudos de Campos (2021) sobre encarceramento feminino, apenas uma abordagem multidisciplinar e antirracista pode efetivamente enfrentar esse problema. O sistema penal precisa ser interpelado pelas vozes que ele silencia, caminhando para um modelo de justiça que, nos termos de Fraser (2007), combine redistribuição, reconhecimento e representação política.

Nenhuma mudança será possível sem que suas vozes sejam ouvidas, compreendidas e valorizadas. O sistema penal precisa deixar de ser um instrumento de silenciamento e passar a ser interrogado por aquelas que ele insiste em calar. São essas vozes que nos permitem imaginar uma justiça diferente, não fundada no medo ou no castigo, mas na dignidade, na escuta e no compromisso inegociável com a equidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise desenvolvida neste artigo evidenciou que a criminalização de mulheres negras no Brasil não é um fenômeno isolado, mas sim o resultado de uma estrutura social profundamente marcada pelo racismo, pelo sexismo e pela interseccionalidade dessas opressões. Como demonstrado, o sistema penal opera de forma seletiva, reforçando desigualdades históricas e perpetuando ciclos de violência e exclusão. Os dados apresentados, aliados às contribuições teóricas de autoras como Davis (2018), Gonzalez (2020) e Carneiro (2011), deixam claro que o encarceramento em massa não é uma resposta eficaz à criminalidade, mas sim um

mecanismo de controle social que criminaliza a pobreza e a negritude.

A superação da seletividade penal exige que enfrentemos não apenas o aparato jurídico e policial, mas também as estruturas simbólicas que legitimam a punição de determinados corpos. Como observa Carneiro (2011), o racismo opera como um sistema de exclusão que define quem é digno de empatia e quem é considerado perigoso por sua própria existência. Nesse sentido, o enfrentamento da criminalização de mulheres negras passa também pela transformação dos imaginários sociais, dos discursos midiáticos e das práticas institucionais que normalizam a desigualdade.

A Psicologia Jurídica, enquanto campo de atuação comprometido com os direitos humanos, tem um papel fundamental na desconstrução dessas práticas excludentes. Como apontado, é necessário ir além de uma abordagem individualizante e adotar uma perspectiva crítica que considere os contextos sociais, econômicos e afetivos que moldam as trajetórias dessas mulheres. A escuta qualificada, o acolhimento humanizado e a articulação com outras áreas do conhecimento são essenciais para promover intervenções que verdadeiramente contribuam para a justiça social.

As políticas públicas precisam ser repensadas com base em princípios de justiça restaurativa, como propõe Zehr (2012), priorizando a reparação e o cuidado em vez da punição. A participação ativa de mulheres negras egressas do sistema prisional na formulação dessas políticas é um passo indispensável para garantir que suas vozes e experiências sejam consideradas. Além disso, a formação dos profissionais do sistema de justiça e das instituições psicossociais deve incluir, de maneira transversal, discussões sobre racismo estrutural, sexismo institucional e interseccionalidade, conforme defendem Guimarães (2002), Saffioti (2004) e Crenshaw (1991).

Diante dessa realidade, torna-se urgente ampliar o debate público sobre justiça, deslocando o foco da punição para a reparação e o cuidado. O sistema penal, como está estruturado, não apenas falha em proteger, como também agrava os danos. A Psicologia Jurídica pode desempenhar um papel estratégico nesse processo, articulando saberes e práticas que questionem a naturalização da violência institucional e promovam o reconhecimento das mulheres negras como sujeitos de direito e de dignidade.

É necessário também garantir que mulheres negras egressas do sistema

prisional sejam ouvidas na formulação dessas políticas. A escuta das experiências vividas é essencial para a construção de soluções eficazes e respeitadas. Como defende Gonzalez (2020), o conhecimento nasce da vivência e da luta, e é na articulação entre teoria e prática que se constroem propostas de transformação social. Valorizar a voz dessas mulheres é reconhecer sua potência, sua humanidade e seu direito à justiça.

Outro aspecto fundamental diz respeito à formação dos profissionais que atuam no sistema de justiça e nas instituições de atendimento psicossocial. É indispensável que a formação em Psicologia inclua o debate sobre racismo estrutural, sexismo institucional e interseccionalidade como eixos transversais. Sem esse preparo crítico e ético, corre-se o risco de reproduzir, ainda que de forma involuntária, as violências que se pretende combater.

Este estudo reforça a urgência de um projeto político que questione a própria existência das prisões como solução para os problemas sociais. Como defendem Davis (2018) e Gonzalez (2020), a abolição do sistema penal tal como o conhecemos é um caminho necessário para a construção de uma sociedade verdadeiramente justa, onde a dignidade e a equidade sejam pilares fundamentais. Enquanto isso não for possível, é imperativo lutar por reformas que minimizem os danos causados pelo encarceramento e ampliem as possibilidades de vida para as mulheres negras que estão em contato com o sistema de justiça.

A mudança começa pelo reconhecimento de que a justiça não pode ser sinônimo de punição, mas sim de reparação, cuidado e transformação social. Este artigo, ao dar visibilidade às vozes e às dores dessas mulheres, busca contribuir para esse debate, reafirmando o compromisso da academia com a luta por um mundo mais justo e humano.

REFERÊNCIAS

- AKOTIRENE, C. **Interseccionalidade**: Feminismos Plurais. São Paulo: Pólen, 2018.
- ALMEIDA, S. L. **Racismo estrutural**. São Paulo: Pólen, 2019.
- ALVES, J. A. **Prisões e mortes políticas**: A gestão racial da violência. São Paulo: Boitempo, 2018.
- BORGES, Juliana. **Encarceramento em Massa**. São Paulo: Editora Jandaíra, 2018.

CARNEIRO, Sueli. **A construção do outro como não-ser como fundamento do ser**. 2011. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

CRENSHAW, Kimberlé. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. **University of Chicago Legal Forum**, v. 1989, n. 1, p. 139-167, 1989.

DAVIS, Angela. **As Prisões Estão Obsoletas?** São Paulo: Boitempo Editorial, 2018.

DEALDINA, Selma. **Mulheres egressas: os desafios da reinserção social**. São Paulo: Editora Jandaíra, 2022.

FRASER, N. **Reconhecimento sem ética?**. *Lua Nova*, n. 70, p. 101-138, 2007.

GOMES, N. L. **O movimento negro educador**. Petrópolis: Vozes, 2017.

GONZALEZ, Lélia. **Por um feminismo afro-latino-americano**. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

HOOKS, bell. **Ensinando a transgredir: A educação como prática da liberdade**. São Paulo: Martins Fontes, 2017.

INFOPEN MULHERES. **Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias**. Brasília: Ministério da Justiça, 2022.

IPEA. **Atlas da Violência 2022**. Brasília: IPEA, 2022.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão**. Petrópolis: Vozes, 1977.

LANE, Silvia. **História da psicologia social no Brasil**. São Paulo: EDUC, 2018.

MBEMBE, Achille. **Necropolítica**. São Paulo: n-1 edições, 2018.

RIBEIRO, Djamila. **Lugar de fala**. São Paulo: Pólen Livros, 2019.

RAMOS, Silvia. **A seletividade penal no Brasil: Raça e classe no sistema de justiça criminal**. Rio de Janeiro: CESeC, 2020.

SAFFIOTI, Heleieth I. B. **O poder do macho**. São Paulo: Moderna, 1987.

SAWAIA, Bader. **Psicologia e desigualdade social: uma perspectiva ético-política**. Petrópolis: Vozes, 2019.

SILVESTRE, Giane. **Mães atrás das grades, filhos do lado de fora: os impactos do encarceramento feminino nas relações familiares**. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2021.

SOUZA, Jessé. **A elite do atraso: Da escravidão à Lava Jato**. Rio de Janeiro: Leya, 2016.

WACQUANT, Loïc. **As prisões da miséria**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

ZEHR, H. **Trocando as lentes: Um novo foco sobre o crime e a justiça**. São Paulo: Palas Athena, 2012.